

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн
им. Н.В. Пушкова Российской академии наук**

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора ИЗМИРАН

_____ В.Г. Петров

«_____» _____ 2015 г.

**СТАНЦИЯ ТРЁХКОМПОНЕНТНАЯ ЦИФРОВАЯ
МАГНИТОВАРИАЦИОННАЯ**

(МВС) «КВАРЦ-4АС»

Техническое описание, инструкция

по эксплуатации и паспорт

Руководитель научно-производственной
лаборатории геомагнитных приборов
и измерений ИЗМИРАН

_____ В.В. Любимов

«_____» _____ 2015 г.

2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

	Лист
1. Введение.....	3
2. Назначение.....	4
3. Технические данные.....	6
4. Состав прибора.....	7
5. Основные функциональные узлы	8
6. Протокол обмена данными с компьютером.....	16
7. Принадлежности.....	21
8. Маркирование.....	21
9. Тара и упаковка.....	22

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

10. Введение.....	23
11. Указание мер безопасности.....	23
12. Общие указания.....	23
13. Подготовка к работе.....	24
14. Порядок работы.....	30
15. Техническое обслуживание.....	31
16. Характерные неисправности и методы их устранения.....	32
17. Правила хранения и транспортирования.....	33

ПАСПОРТ

18. Гарантийные обязательства.....	34
19. Свидетельство о приёмке.....	34

ПРИЛОЖЕНИЯ

П.1. Требования к уровню внешних электромагнитных шумов и помех.....	35
П.2. Схемы кабелей и межблочных соединений	46
П.3. Состав ЗИП	40
П.4. Методика проведения калибровки КМД.....	41

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящее техническое описание (ТО) предназначено для изучения станции трёхкомпонентной цифровой магнитовариационной (МВС) «Кварц-4АС» потребителем при эксплуатации (далее по тексту – ЦМВС).

1.2. ТО содержит сведения об устройстве ЦМВС, принципе действия, технических характеристиках и правилах эксплуатации для полного использования её технико-эксплуатационных возможностей.

1.3. В ТО приняты следующие сокращения:

ЦМВС - цифровая магнитовариационная станция;

МВС – магнитовариационная станция;

МИП - магнитоизмерительный преобразователь;

КМД – кварцевый магнитный датчик;

ВМИ - вектор магнитной индукции;

МО – магнитная обсерватория;

ММ – магнитный меридиан;

МЧД – магниточувствительный датчик;

ЮП – юстировочная платформа – устройство для установки и ориентации в пространстве КМД;

ПО - программное обеспечение;

ОС – операционная система;

ПК - персональный компьютер;

ФЭП – фотоэлектрический преобразователь;

ПУС – плата аналоговых усилителей;

АЦП – аналого-цифровой преобразователь

БЭ – блок электроники;

ИП - источник питания;

БП – блок питания;

СА – сетевой адаптер;

АБ – аккумуляторная батарея;

БД - база данных;

CD-R – оптический носитель информации;

USB -универсальный последовательный порт;

RS-232 - последовательный порт для передачи данных, обладает меньшей скоростью, но большей дальностью по сравнению с USB;

ЭД – комплект эксплуатационной документации на прибор, включающей в себя формуляр (**ФО**), техническое описание (**ТО**) и инструкцию по эксплуатации (**ИЭ**) - данный документ;

ЗИП – запасное имущество к прибору.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. ЦМВС предназначена для проведения непрерывных стационарных измерений вариаций и регистрации в цифровом виде данных о трёх составляющих ВМИ поля Земли в условиях магнитной обсерватории в районе г. Нижнего Новгорода.

2.2. ЦМВС является прецизионным точным прибором, предназначенным для непрерывного измерения вариаций трёх составляющих ВМИ поля Земли (D, H, Z) и регистрации измеренных данных в цифровой форме при помощи ПК. ЦМВС представляет собой современный цифровой компьютеризованный прибор, МИП которого создан на основе кварцевых магнитных датчиков (**КМД**). Область применения ЦМВС – выполнение наземных магниторазведочных, поисковых, прогностических, научно-исследовательских и специальных работ. ЦМВС может использоваться в полевых экспедиционных условиях, в условиях необслуживаемых и редко обслуживаемых пунктов наблюдений, а также в лабораторных и обсерваторских условиях. Общий вид комплекта ЦМВС «Кварц – 4АС» представлен на *рис.1*. Общий вид МИП ЦМВС показан на *рис.2*.

2.3. Условия эксплуатации МИП ЦМВС – работа в диапазоне температур от +15 до +25°C при относительной влажности 65±15% и атмосферном давлении 100±4 кПа (работа только в лабораторных условиях эксплуатации).

2.4. Нормальные условия эксплуатации МИП ЦМВС в магнитной обсерватории – работа в диапазоне температур 20 ± 2°C (термостабилизированное помещение) при относительной влажности 65±15% и атмосферном давлении 100±4 кПа, питающем напряжении постоянного тока 12 ± 1 В.

2.5. Положение ЮП с КМД строго привязано к направлению на ММ и к сторонам света, установка производится в соответствии с данной ИЭ.

2.5. Время установления рабочего режима МИП ЦМВС не более 10 с.

2.6. Среднее время до восстановления работоспособности не более 20 мин.

2.7. Средний срок службы 10 лет.

Рис.1. Общий вид комплекта ЦМВС «Кварц-4АС».

Рис.2. Общий вид МИУ ЦМВС.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. Основные технические данные и характеристики МИП, входящего в состав ЦМВС приведены в табл.1.

Таблица 1

Наименование основных технических характеристик МИП	Размерность
Измеряемые составляющие ВМИ поля Земли D, H, Z (установочные поля для КМД)	H = 17,7 ± 2,0 мкТл Z = 49,8 ± 2,0 мкТл
Динамический диапазон измерений приращений магнитной индукции по каждой из составляющих ВМИ поля Земли (D, H, Z)	± 2000 нТл
Основная систематическая погрешность измерений	± 10 нТл
Пределы допустимой приведённой погрешности измерений, не более	± 0,5 %
Цена единицы счёта младшего разряда цифрового отсчётного устройства по каждому из измерительных каналов вариометров (на дисплее ПК)	0,1 нТл
Значения постоянных калибровочной катушки КМД по составляющим (D, H, Z), в пределах	908 ± 5 нТл/мА
Уровень собственных шумов МИП (размах), не более	1 нТл
Частота оцифровки измеряемых вариаций АЦП	10 Гц
Цикл автоматических измерений	1 с
Цена единицы счёта младшего разряда цифрового отсчётного устройства измерения температуры (на дисплее ПК)	0,1 °С
Диапазон рабочих температур МИП, в пределах	20 ± 5 °С
напряжение питания от источника постоянного тока, в пределах	12 ± 3 В
Потребляемая мощность, не более	3,0 Вт
Габаритные размеры Д*Ш*В (масса) ЮП с установленными КМД	375x160x80 мм (5,6 кг)
Габаритные размеры Д*Ш*В (масса) БЭ	225x145x80 мм (1,4 кг)

3.2. Входящий в состав ЦМВС сетевой адаптер ROBITON SN1000S имеет следующие технические характеристики:

- выходное напряжение 1,5...12 В;

- выходной ток не более 1А;
- питание от сети переменного тока 220 В, 50 Гц;
- размеры 90х60х50(90) мм;
- масса блока 0,7 кг.

3.3. Электромонтаж ЦМВС выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ В 23584-79.

4. СОСТАВ ПРИБОРА

4.1. Комплект поставки ЦМВС представлен в табл.2.

Таблица 2

№ строки	Наименование	Количество	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
1	Блок датчиков			
1.1	Магниточувствительные датчики (МЧД) D - №58, Н - №59 и Z - №60 с кабелями (кабели соответственно №1, №2 и №3)	3	Ø100х135	2,1
1.2	Юстировочная платформа (ЮП)	1	375х160х80	3,4
1.3	Транспортировочная подвеска для КМД	1	195х130х430	1,0
2	Блок электроники (БЭ)	1	225х145х80	1,4
3	Комплект коммутационных кабелей			
3.1	Кабели разные (кабели №4, №5)	2	длина 2000	0,5
3.2	Кабель-адаптер Coad USB преобразователь интерфейса USB/RS-232 (№6)	1	длина 1000	0.2
4	Сетевой адаптер (СА) ROBITON SN1000S (в упаковке)	1	90х60х50(90)	0,7
5	Оптический диск CD-R с ПО (в коробке)	1	140х120х5	0,05
6	ЗИП (жидкостной уровень, пяточки, компас, пластилин, стержневые магниты)	1		0,5
7	Ящик укладочный №1 (КМД D - №58, КМД Н – №59 и КМД Z - №60 и ЗИП)	1	500х260х260	2,0
8	Ящик укладочный №2 (ЮП, БЭ, кабели)	1	500х260х260	2,0

	№4...№6, СА, CD-R и ЭД)			
9	Комплект ЭД (Техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт, формуляр)	1		

4.2. Комплектность поставки приводится в формуляре ЦМВС.

5. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УЗЛЫ ЦМВС И ИХ РАБОТА

5.1. Функциональная схема ЦМВС представлена на *рис.3* и включает в себя следующие основные узлы: МИП, выполненный на основе КМД (расположенных на ЮП) и БЭ, СА и ПК (не входит в комплект поставки).

5.2. МИП ЦМВС при помощи КМД (построенных на основе преобразования магнитной индукции в электрический ток) преобразует медленно меняющееся магнитное поле (по трём его составляющим) в электрический аналоговый сигнал при помощи фотоэлектрических преобразователей (ФЭП), в каждом из трёх КМД. Затем эти сигналы усиливаются и фильтруются (частота среза фильтра около 3 Гц) при помощи платы усилителей (ПУС) и аналоговое напряжение по каждому измерительному каналу (D, H, Z) с помощью АЦП, расположенном в БЭ, преобразуется в цифровую форму и далее при помощи последовательного токового интерфейса RS-232 передаётся со скоростью 9600 бод при помощи кабеля в ПК. В ПК при помощи специального ПО происходит регистрация цифровых данных (создание БД), их визуализация по каждой из составляющих ВМИ поля Земли, а также (при необходимости) вычисление и визуализация К-индексов магнитной активности.

Схема кабелей и кабельных соединений между функциональными блоками ЦМВС представлена в *Приложении П.2*.

Рис.3. Функциональная схема ЦМВС.

5.3. ЦМВС измеряет в цифровом виде значения вариаций трех составляющих вектора магнитной индукции ВМИ поля Земли и значения температуры кварцевых магнитных измерительных преобразователей в реальном времени. Отличительной особенностью ЦМВС является то, что она является высокостабильным, компьютеризованным прибором нового поколения с широкими возможностями программной установки и изменения различных параметров схемы, возможностью цифровой обработки и фильтрации данных в процессе проведения измерений. В качестве датчиков применены кварцевые вариометры нового поколения, которые обладают высокой стабильностью метрологических параметров, прежде всего стабильностью «нуля» (дрейф, изменение во времени нулевого уровня), что очень важно для магнитных обсерваторий и для автономных вариационных станций. Высокая стабильность «нуля» достигается благодаря тому, что в схеме фотоэлектрического преобразователя (ФЭП) участвует фиксированное зеркало кварцевого магниточувствительного элемента (МЧЭ). Для этого была выполнена разработка специального оптического преобразователя угла в электрический сигнал, исключая механическое смещение ФЭП относительно кварцевого МЧЭ. Функциональная схема такого преобразователя показана на *рис.4*.

Рис.4. Оптическая схема фотоэлектрического преобразователя угловых смещений.

Оптическая система ФЭП угловых смещений состоит из источника света (см. *рис.4*), объектива с линзами, фиксированного зеркала, подвижного зеркала (с МЧЭ - магнитом), закрепленного при помощи кварцевой нити (толщиной 25...30 микрон) на кварцевой рамке, и двух фотоприемников, установленных в держателе в фокальной плоскости объектива. При этом фиксированное зеркало образует с подвижным зеркалом, связанным с индикаторным магнитом МЧЭ, двугранный угол $90^\circ + \alpha$ или $90^\circ - \alpha$ в положении, соответствующем началу отсчета, то есть нулевому значению измеряемого поля. Расстояние d на держателе между фотоприемниками выбирается в зависимости от линейного размера световой марки в направлении ее движения и связано с углом α соотношением $\operatorname{tg} 4\alpha = d/f$, где f – фокусное расстояние объектива. Для формирования световых марок одинаковой ширины и размера перед фотоприёмниками на определённом расстоянии установлены специальные маски – металлические пластины с прорезями одинаковой ширины (0,7 мм). Если измеряемое магнитное поле равно нулю, то световые марки освещают одноименные края фотоприемников и расстояние между центрами световых марок равно расстоянию между центрами фотоприемников. При этом центр каждой световой марки смещен относительно центра соответствующего фотоприемника на величину равную половине ширины световой марки.

При повороте магнита с подвижным зеркалом угол между плоскостями зеркал станет меняться. Свет, отраженный от зеркал, фокусируется объективом в виде двух световых

марок, причем каждая из них в начальный момент отсчета, соответствующий «нулю», будет попадать на одноименный край соответствующего фотоприемника. Дальнейший поворот подвижного зеркала приведет к тому, что световые марки станут перемещаться в противоположных направлениях по рабочей поверхности фотоприемников, в результате чего изменится величина освещенной поверхности фотоприемников, причем у одного увеличится, а у другого, - на столько же уменьшится. В результате нарушится баланс электрических сигналов. При дифференциальном включении фотоприемников, результирующий электрический сигнал будет пропорционален углу поворота подвижного зеркала.

Благодаря свойству зеркал (образующих двугранный угол) обеспечивать разделение перемещений световых марок (обусловленных угловыми смещениями подвижного зеркала от линейных смещений элементов оптической системы в случае раздельного перемещения источника света или фотоприемников относительно подвижного зеркала), обе световые марки переместятся по рабочей поверхности фотоприемников в одну и ту же сторону, сохранив тем самым баланс освещенности фотоприемников. При дифференциальной системе их включения величина электрического сигнала на выходе фотоприемников практически не изменится. Если же фотоприемники и источник света жестко связать в единой конструкции, то смещение такой конструкции относительно подвижного зеркала (в разумных пределах) не приведет даже к смещению световых марок по рабочей поверхности фотоприемников, а, следовательно, к нарушению баланса освещенности.

Разработка и применение специальной оптической системы ФЭП угловых смещений в конструкции ЦМВС, позволили максимально реализовать все достоинства кварцевого МЧЭ. В результате существенно увеличился динамический диапазон измерений прибора, улучшилась его разрешающая способность, а также, благодаря оптимально организованной обратной связи, расширились его частотные характеристики.

5.4. Питание всех схем МИП осуществляется от автономного источника питания, в качестве которого используется СА типа ROBITON SN1000S (см. *рис.5*), напряжением постоянного тока $12 \pm 1\text{В}$ (номинальное значение - 12 В). При этом потребление МИП не превышает 3 Вт. Схема подключения СА к МИП ЦМВС показана в *Приложении П.2.* . Питание МИП может осуществляться от аккумуляторной батареи напряжением постоянного тока $12 \pm 3\text{В}$, при этом ток потребления МИП не превышает 0,23 А.

5.5. Вывод цифровой информации осуществляется при помощи кабелей №5 (или кабеля №4, см. *Приложение П.2. п.п.2.2.*) и преобразователя интерфейса USB/RS-232 - кабель-адаптера №6 (см. *рис.3*) с использованием специального ПО на ПК. При использовании прибора в лабораторных условиях и питании от СА для связи с ПК применяются кабели №5 и №6. Схемы подключения кабелей даны в *Приложении П.2.*)

Рис. 5. Общий вид сетевого адаптера (СА) типа ROBITON SN1000S.

5.6. Конструкция МИП ЦМВС.

5.6.1. Схема магнитной системы КМД показана *на рис.6.*

Рис.6. Схема магнитной системы КМД ЦМВС: 1-компенсационный магнит; 2- кварцевая нить; 3-фиксированное зеркало; 4-демпфер; 5-кварцевая рамка; 6-подвижной магнит; 7-подвижное зеркало; 8 и 9-крепежные стержни из кварцевого стекла.

5.6.2. Конструкция магнитной системы КМД (фото) представлена на *рис.7.* На этом фото хорошо видно две катушки для начальной установки (НУ), расположенные симметрично относительно демпфера (поз.4 на *рис.6*) и подвижного магнита с зеркалом

(поз.6 и 7 на *рис.6*), а также катушки калибровки (**КК**) и обратной связи (**КОС**), намотанные на корпусе КМД, выполненного в виде кольца из немагнитного металла, диаметр которого составляет 100 мм (см. схему КМД в *Приложении П.2.6*).

Рис.7. Конструкция магнитной системы КМД ЦМВС.

5.6.3. МИП ЦМВС (см. *рис.1* и *рис.2*) содержит три КМД, установленные взаимно ортогонально на немагнитном корпусе (*юстировочной платформе*), снабженном тремя подъемными (*юстировочными*) винтами для нивелировки в горизонтальной плоскости (расположенными внизу), и блок электроники (БЭ). Все платы БЭ размещены в отдельном немагнитном корпусе (см. *рис.2*), соединенном с каждым из КМД при помощи экранированных кабелей №1...№3 длиной 1,5...2,0 м. Функциональная схема МИП ЦМВС (блоки и платы) показана на *рис.8*. Электрическая схема КМД (вариометра) дана в *Приложении П.2.6*.

Рис.8. Функциональная схема МИП "КВАРЦ-4 АС "

5.6.4. БЭ включает в себя платы ПУС, АЦП и ИП. Монтажная схема БЭ показана на *рис.9*. Плата ПУС содержит три идентичных канала усиления, позволяющих обеспечивать необходимую крутизну преобразования поле-напряжения МИП, и источник питания для элементов ФЭП.

Рис.9. Упрощённая монтажная схема плат БЭ ЦМВС.

5.6.5. Плата АЦП включает в себя схему трехканального АЦП (с управляющим микропроцессором), таймер, датчик (ДТ) измерения температуры (LM35) и последовательный канал передачи данных (RS-232) во внешний регистратор (ПК).

5.6.6. Схема ИП выполнена на базе DC-DC преобразователя DUIPO-12D05(N), позволяющего при изменении входного напряжения питания в пределах от 7 до 20 В формировать выходные стабилизированные напряжения ± 5 В и ± 12 В для питания плат и узлов БЭ с высокой стабильностью. Предусмотрена возможность питания БЭ (и МИП) как от СА (через разъём ПИТАНИЕ) так и от внешнего источника постоянного тока (через разъём ВЫХОД) при использовании резервного питания, например, АБ.

5.7. Все органы управления и элементы подключения МИП расположены на боковых панелях (*стенках*) корпуса БЭ, вид которых показан на *рис.10*. Назначение органов управления МИП следующее.

Для подключения КМД на *левой боковой панели* БЭ (см. *рис.10 а*) установлены три одинаковых 10-ти контактных разъема типа РС10 «Датчики» с соответствующей маркировкой «**D**», «**H**» и «**Z**».

На *правой боковой панели* БЭ (см. *рис.10 б*) расположены:

а

б

Рис.10. Общий вид левой и правой боковых панелей БЭ.

- разъем «**ПИТАНИЕ**», служащий для подключения сетевого адаптера (СА);
- светодиод «**ПИТАНИЕ**», предназначенный для индикации включения питания БЭ;
- тумблер «**ПИТАНИЕ**», предназначенный для включения питания БЭ при использовании СА;
- разъем «**ВЫХОД**», предназначенный для подключения ПК (через последовательный порт RS-232), подключения внешнего АЦП (при необходимости) и для подключения питающего напряжения 12 В от аккумуляторной батареи (резервное питание при отключении питающей сети) или внешнего источника постоянного тока..
- кнопка «**НУ**» («*начальная установка*»), предназначенная для установки КМД в начальное (приблизительно «нулевое» положение) после их транспортировки, переноски и в случае «форсмажорной» ситуации (внезапное пропадание питающего напряжения БЭ);
- тумблер (трёхпозиционный) «**КАЛИБР**», предназначенный калибровки измерительных каналов МИП:
 - Положение среднее (штатное положение тумблера), при котором в калибровочные катушки КМД ток калибровки не подаётся;
 - Крайнее правое положение тумблера – «**КАЛИБР**» «**+**» (используется для подачи калиброванного *положительного значения тока* одновременно во все калибровочные катушки КМД) для калибровки измерительных каналов МИП;

- Крайнее левое положение тумблера – «**КАЛИБР**» «-» (используется для подачи калиброванного *отрицательного значения тока* одновременно во все калибровочные катушки КМД) для калибровки измерительных каналов МИП.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Значения калибровочного тока при калибровке каждого из КМД, подающегося в катушку калибровки (КК), представлены в табл.3.

Таблица 3

Измерительный канал	Значения тока калибровки в КК, мА		Постоянная КК, нТл/мА
	Калибровка «+»	Калибровка «_»	
КМД Д№58	0,97227	0,97614	904 ± 1
КМД Н №59	0,97030	0,97417	908 ± 1
КМД Z №60	0,97147	0,97530	905 ± 1

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для регистрации данных ЦМВС при помощи ПК Заказчик самостоятельно разрабатывает собственное ПО, необходимое для работы в условиях конкретной МО. Для проверки ЦМВС и работоспособности прибора в лабораторных условиях и для проведения метрологических работ в комплект поставки предоставляется демонстрационный комплект программы считывания данных ЦМВС.

6. ПРОТОКОЛ ОБМЕНА ДАННЫМИ С КОМПЬЮТЕРОМ

Обмен данными между ЦМВС и системой сбора данных осуществляется по двухстороннему последовательному порту RS-232 на скорости 9600 бит/сек. При большом расстоянии между ЦМВС и системой сбора данных необходимо использовать дополнительные преобразователи RS232->RS485->RS232(->USB) или RS232 ->Ethernet->RS232(USB)

6.1. Команды управления.

ЦМВС воспринимает следующие команды управления через последовательный порт:

Команда	Назначение	Дополнительные байты	Результат
00 hex	Проверка связи	-	00 hex

10 hex	Запрос серийного номера устройства		2 байта : номер прибора, номер серии
20 hex	Запрос параметров работы		17 байт (Параметры работы + контрольный байт) Сумма всех 17 байт по модулю 256 равна 0
21 hex	Установка параметров работы	16 байт	
33 hex	Запрос температуры		5 байт последнего измерения, инициализация очередного
40 hex	Запрет передачи данных АЦП	-	■
41 hex	Разрешение передачи данных АЦП	■	

6.2 Структура строки параметров работы.

Номер байта	Описание	Рекомендуемое значение	Пояснение к рекомендуемому значению
1	Статус	E0 hex	24 байта. Передача осредненных данных по их готовности Запрет передачи данных
2,3	Байт, определяющий скважность использования задающего генератора для формирования запуска АЦП (мл., ст.)	1 (1,0)	Запуск АЦП с частотой 100 Гц
4,5	Количество последовательных отсчетов, по которому производится осреднение (мл. ст.)	64 (64, 0)	
6	Двоичный логарифм предыдущего параметра	6	
7,8	Количество последовательных отсчетов, которое игнорируется после набора отсчетов для очередного осреднения	36 (36,0) -	Совместно с количеством, по которому происходит осреднение, формируется секундный интервал
9	Байт, определяющий входной диапазон	AA hex 00 hex 01 hex	±5 Вольт ±10 Вольт 0-10 Вольт
10-13	Байты, задающие работу входных фильтров	FF hex, FF hex, FF hex, FF hex	
14-16	Байты, определяющие работу задающего генератора	36,0,5 }2l	100 Гц

6.3. Структура пакета данных.

Номер байта	Описание
1-3	Значение АЦП по первому каналу (мл., ср., ст.)
4-6	Значение АЦП по второму каналу (мл., ср., ст.)
7-9	Значение АЦП по третьему каналу (мл., ср., ст.)
10	Контрольный байт (сумма всех байт, включая контрольный, равна 0)

6.4. Структура температурных данных.

Номер байта	Описание
1,2	Грубое значение (точность 0.5 град) (мл., ст.). Значение ТО в градусах Цельсия получается путем деления полученного слова (в общем случае со знаком) на 2.
3,4	Поправка (повышение точности до 0.1 град) (B1, B2) Уточненное значение температуры $T1 = T0 + (B2 - B1) / B2 - 0.25$
5	Контрольный байт (сумма всех байт, включая контрольный, равна 0)

6.5. Рекомендуемый порядок работы.

6.5.1. Параметры RS-232: скорость передачи 9600, данные 8 бит, 1 стоповый бит.

Проверка на четность отсутствует.

6.5.2. Послать команду запрета передачи данных АЦП (**\$40**). Это полезно для "исправления" текущего состояния блока. После включения блока передача данных запрещена, затем она может быть разрешена с помощью ПК. В блоке реализовано много возможностей передачи данных: "сырые", усредненные, по запросу с ПК и по мере их формирования без дополнительной команды. Рекомендуется использовать режим передачи усредненных данных по мере их формирования. В этом случае поток выходных данных формируется автоматически по мере их получения. Поэтому всякий перезапуск программы на ПК разумно начинать с этой команды.

6.5.3. Запросить параметры работы. При необходимости установить их. Посылаем строку инициализации запуск АЦП с частотой 100 Гц, усреднение по 8 отсчетам и 2 отсчета пауза (то есть передаем 10 средних значений в секунду):
#21#E0#01#00#08#00#03#02#00#aa#ff#ff#ff#ff#24#00#05.

6.5.4. Передаём команду на автоматическую передачу данных (**\$41**). Далее в программе сбора усредняем данные за 1 секунду и раз в секунду (или в минуту)

непосредственно после получения очередного пакета данных даём команду передать температуру.

6.6. Пример программы для ввода данных.

Ниже приведен простой пример программы **Read_kv4.py** для вывода и печати данных ЦМВС. Программа написана на языке программирования Python (Питон). Питон это популярный современный язык с открытым исходным кодом (не требует лицензии). Программа может использоваться для проверки работоспособности ЦМВС.

Текст программы:

```
-----
# -*- coding: cp1251 -*-
# Требуется установка Питона версии 2.5-2.8 (можно загрузить с сайта
# http://www.activestate.com/activepython/downloads)
# и отдельного модуля serial (https://pypi.python.org/pypi/pyserial)
# Существуют версии Питона, которые не требуют установки.
import serial
import time,os,sys
Port=3      # В Питоне порты считаются с нуля COM1 - 0, Com2 - 1 и т.д.
Printdata=True # или False - запись данных в файл
Decim=10    # со станции поступает 10 отсчетов в сек, выводим каждое 10 -1 раз в
секунду
par='\x21\xe0\x01\x00\x08\x00\x03\x02\x00\xaa\xff\xff\xff\x23\x00\x05'
sgt='\x33'
#-----
def rl():
    Eps=[0,0,0,0]
    cd='nno__cmvspar.txt'
    try:
        inif=open(cd,'r') # файл с коэффициентами преобразования мВ в нТл
        sini=inif.readlines()[1].split()
        Eps[0]=float(sini[0]); Eps[1]=float(sini[1]); Eps[2]=float(sini[2])
    except:
        print cd+' not found, data in mV'
    sp=serial.Serial(port=Port,baudrate=9600,bytesize=8,stopbits=1,timeout=0.1)
```

```

s='\x40' # запрет передачи данных
a=sp.write(s)
s='\x10' # запрос серийного номера
a=sp.write(s)
b=sp.read(2)
if len(b)==2:
    print 'Serial No: ',ord(b[0]),",",ord(b[1])
else:
    print 'No data from CMVS'
    sys.exit()
a=sp.write(par) # записываем строку инициализации
time.sleep(1)
s='\x20' # запрос параметров
a=sp.write(s)
b=sp.read(17) # читаем и печатаем параметры работы
for j in range(len(b)): print ord(b[j]),
s='\x41' # разрешение непрерывной передачи данных
a=sp.write(s)
count=0
t1=time.gmtime()
if Printdata:
    fn='NNO_'+time.strftime("%Y%m%d_%H%M%S", t1)+'.txt'
    fout=open(fn,'w')
# for i in range(500): # считать 500 раз
while True: # бесконечный цикл
    try:
        b=sp.read(10)
        a=sp.write(igt) # запрос температуры
        bt=sp.read(5)
        if len(b)==10:
            x=ord(b[0])+256*ord(b[1])+65536*ord(b[2]) # данные
            y=ord(b[3])+256*ord(b[4])+65536*ord(b[5])
            z=ord(b[6])+256*ord(b[7])+65536*ord(b[8])

```

```

        if len(bt)==5:
            # температура
            t=0.5*(ord(bt[0])+256*ord(bt[1]))+(ord(bt[3])-ord(bt[2]))/float(ord(bt[3]))-
0.25

        if (count%Decim) ==0:
            print x,y,z,t
            if Printdata:
                print >> fout,time.strftime("%Y%m%d_%H%M%S",
time.gmtime()),x,y,z,t
            count=count+1
    except :
        s='\x40' # запрет передачи данных
        a=sp.write(s)
        sp.close()
        if Printdata: fout.close()
        sys.exit()
if __name__ == '__main__':
    rl()

```

7. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

7.1. Ящик укладочный №1.

Ящик укладочный №1 используется для хранения, консервации и транспортировки КМД. КМД в ящике установлены (закреплены) на специальной транспортной подвеске для исключения обрыва кварцевой нити при непредвиденных толчках и резких ударах произвольно возникающих при транспортировке КМД в разных условиях. В этом ящике на его верхней поверхности (в двух отделениях) размещён комплект ЗИП.

7.2. Ящик укладочный №2.

Ящик укладочный используется для хранения, консервации и транспортировки ЮП, БЭ, СА, комплекта ЭД, комплекта коммутационных и соединительных кабелей (№4...6) и коробки с ПО на оптическом диске CD-R.

8. МАРКИРОВАНИЕ

8.1. На блоки и составные части ЦМВС нанесена следующая маркировка:

- на упаковочных коробках и ящиках укладочных нанесены надписи предприятия-изготовителя согласно входящий в его комплект документации;
- на корпусах ЮП и БЭ нанесены надписи «МВС «Кварц-4АС»»;
- на верхней крышке коробки с оптическим диском CD-R нанесена надпись «МВС Программное обеспечение»»;
- на верхней крышке всех ящичков укладочных нанесена надпись «МВС «Кварц-4АС» Ящик укладочный №...».

9. ТАРА И УПАКОВКА

9.1. Основные части комплекта ЦМВС (КМД, ЮП, БЭ и СА) упакованы в пластиковые укладочные ящики №1...№2 (см. п.п.7 и 8. табл.2). Все КМД размещены в ящике №1 на специальной транспортной подвеске (см. *рис.11*), демпфирующей возможные резкие удары при транспортировке.

9.2. При транспортировании комплекта ЦМВС железнодорожным, самолётным или водным транспортом необходимо ящик №1 с КМД (на котором написано «Стекло») отправлять ручной кладью, желательно с сопровождающим.

Рис.11. Специальная подвеска для транспортировки КМД.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

10. ВВЕДЕНИЕ

10.1. Настоящая инструкция по эксплуатации (ИЭ) на ЦМВС предусматривает порядок подготовки, эксплуатации и технического обслуживания ЦМВС на срок эксплуатации.

10.2. При работе с ЦМВС дополнительно необходимо руководствоваться техническим описанием (ТО) и сведениями, указанными в **ПРИЛОЖЕНИИ**.

10.3. ЦМВС является современным компьютеризованным прецизионным измерительным прибором (средством измерения), поэтому пользователю необходимо перед началом его эксплуатации тщательно изучить характеристики прибора, настоящую ИЭ, а также иметь необходимые навыки при использовании компьютерной техники и работе с ПК.

11. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

11.1. При работе с ЦМВС необходимо руководствоваться правилами, изложенными в *«Руководстве по технике безопасности и общей информации»* для СА ROBITON SN1000S и общими правилами техники безопасности при работе с электроустановками.

11.2. Датчики ЦМВС являются точными прецизионными приборами, выполненными на основе кварцевого стекла и нитей толщиной 25...30 микрон, поэтому обращаться с ними и перемещать в пространстве необходимо бережно и аккуратно, избегая резких толчков и ударов по корпусу КМД.

12. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

12.1. Произведите расконсервацию ЦМВС, для чего извлеките блоки из упаковки предприятия-изготовителя, откройте укладочные ящики и убедитесь в комплектности согласно сведениям, указанным в формуляре.

12.2. Убедитесь в отсутствии механических повреждений на блоках входящих комплектующих в ЦМВС.

12.3. Ознакомьтесь со сведениями, указанными в ТО и ИЭ.

13. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

13.1. Выберите место для установки мраморного (или другого немагнитного) постамент (ПТМ), на котором должна быть размещена ЮП с КМД. Для этого необходимо с помощью магнитометра, буссоли или компаса найти (определить) место с минимальным градиентом магнитных силовых линий поля (не более 5...10 нТл/м), свободное от металлических и других магнитных предметов.

13.2. При проведении работ в полевых условиях выкопайте в земле квадратную лунку глубиной 8...10 см и размером 60х60 см таким образом, чтобы одна из боковых сторон которой лежала бы в плоскости магнитного меридиана (ММ), - направлению «север-юг» или близко к этому направлению (направление определите при помощи входящего в комплект ЗИП компаса). На дно этой лунки насыпьте слой песка толщиной 4...5 см, на который сверху положите немагнитный мраморный постамент (ПТМ). Допускается ставить ПТМ на твёрдую плотную поверхность, наклон которой относительно горизонтального уровня не превышает 2...5 угловых градусов. При проведении работ в помещении обсерватории необходимо разместить ПТМ на немагнитном столбе (или тумбе), который не соприкасается («развязан») с полом помещения.

13.3. Соберите ЮП как показано на *рис.12*, для чего привинтите к корпусу ЮП при помощи входящих в комплект ЦМВС немагнитных винтов три немагнитные ножки согласно маркировке на нижней части корпуса ЮП. В каждую из ножек вставьте (ввинтите) юстировочные винты. В отверстия на боковой части корпуса ЮП вставьте (около посадочного места каждого из КМД) входящие в комплект держатели магнитов и закрепите их гайками.

Рис.12. Юстировочная платформа для КМД в сборе.

13.4. Установите ЮП на ПТМ (или на немагнитном столбе) на юстировочные винты, под которые необходимо подложить (входящие в комплект ЗИП) немагнитные пяточки

(как показано на *рис.12*). ЮП установите таким образом, чтобы длинная сторона была расположена в направлении **ММ** (север-юг), а узкая часть корпуса ЮП (с одной юстировочной ножкой) совпадала с направлением на «N» (направлением на север), определённым при помощи входящего в комплект ЗИП компаса.

13.5. При помощи накладного жидкостного уровня, входящего в комплект ЗИП, проведите нивелировку ЮП в горизонтальной плоскости при помощи юстировочных винтов. После нивелировки закрепите положение юстировочных винтов фиксирующими винтами, расположенными на ножках.

13.6. Установите датчик D-вариометра №58 (красного цвета) на посадочное место на узкой части ЮП как показано на *рис.13* и закрепите его на корпусе ЮП крепёжной гайкой таким образом, чтобы стрелка (наклеенная на боковой поверхности КМД) указывала на «север». При помощи жидкостного уровня добейтесь, чтобы поверхность КМД (на которой наклеена стрелка «N-S») была нивелирована строго горизонтально.

Рис.13. Установка датчика D-вариометра на ЮП.

13.7. Установите БЭ на расстоянии от ЮП с КМД, максимально удалив его (на длину кабеля №1) от ЮП. (Допустима установка БЭ на расстоянии не менее 1 м от ЮП с КМД.).

13.8. Подключите разъём кабеля №1 от КМД D-вариометра (согласно схеме на *рис.14*) к соответствующему разъёму на боковой панели БЭ (**X1**) «Датчик D» (см. *рис. 10 а*). Подключите кабель №4 к разъёму **ВЫХОД** (X5) на боковой панели БЭ (маркировка на кабельном разъёме «БЭ»). Другой конец кабеля №4 с маркировкой «**RS**» (X2) подключите к преобразователю интерфейса - кабель-адаптеру Coad USB/RS-232 (кабель №6). Другой конец кабеля №6 с разъёмом USB подключите к ПК (схема соединений показана в *Приложении П.2.*). Выходной разъём CA подключите в разъёму **ПИТАНИЕ** (X4) на боковой панели БЭ.

Рис.14. Функциональная схема для предварительной юстировки КМД ЦМВС.

13.9. Подключите СА к сети переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц. Включите питание БЭ, для чего на боковой панели БЭ установите тумблер **ПИТАНИЕ** (см. *рис.10 б*) в верхнее положение. При этом должен загореться световой индикатор **ВКЛ**. Включите ПК и установите необходимое для работы прибора программное обеспечение или приведенную в разделе 6 программу печати данных ЦМВС **Read_kv4.py**. Запустите сервисную программу **Read_kv4.py**. На дисплее ПК будут выводиться значения H, D, Z и значение температуры блока датчиков. Для преобразования данных магнитного поля из мВ, в которых они поступают из ЦМВС в нТ программа **Read_kv4.py** используются коэффициенты преобразования **Eh Ed Ez** из файла **nno__cmvspar.txt**. Если в файле **nno__cmvspar.txt** (он должен находиться в той же директории, где и программа), не указаны конкретные значения коэффициентов преобразования напряжение в поле **Eh Ed Ez** для КМД, то их следует взять (записать в файл) из табл.4 настоящей ИЭ.

Структура файла

!обс Нижний Новгород, ЦМВС KB4-AC

-0.504 0.508 0.532 1.00 ! нТ/мВ Eh Ed Ez Et1 Et2 mv to nT

13.10. Плавно перемещая ЮП в горизонтальной плоскости, добейтесь, чтобы значение измеряемых вариаций поля по D-составляющей на дисплее ПК (*вторая колонка*) лежали в районе «нуля» или достаточно близко к «нулевому значению» (При этом **необходимым**

условием является то, что **световые марки от осветителя ФЭП должны попасть в соответствующие прорези маски перед фотоприёмниками** в КМД). Это будет критерием точной настройки и юстировки ЮП в плоскости ММ. Точность настройки можно проконтролировать путём поочерёдной установки тумблера **КАЛИБР** (на боковой панели БЭ) последовательно из нейтрального положения в положения «+», «-» и обратно. При этом на дисплее ПК должно наблюдаться последовательное отклонение регистрируемых данных в ту или другую сторону от «нулевого значения». Зафиксируйте положение немагнитных пяточков под ножками юстировочных винтов на немагнитном постаменте при помощи пластилина, входящего в комплект ЗИП. Возьмите один из магнитов (входящих в комплект ЗИП) и осторожно плавно поднесите его на небольшое расстояние к датчику D-вариометра в направлении его крепёжной оси (перпендикулярно к его корпусу). При этом на дисплее ПК будет заметно отклонение данных от нулевого положения в одну из сторон. Поменяйте положение магнита на противоположное (поверните его в направлении оси датчика на 180 градусов). При этом должно наблюдаться отклонение *данных* на дисплее ПК в противоположном направлении. Если этого не происходит, то возможно причиной является так называемое «механическое залипание датчика». Из этого состояния датчик можно вывести механически путём лёгкого постукивания ногтем или немагнитным (например, деревянным) предметом по корпусу КМД или кратковременным нажатием кнопки «НУ» на боковой панели БЭ. Если это не поможет, то следует приблизить магнит (одним или другим концом) близко к корпусу КМД и затем резко его убрать или ненадолго выключить, а затем включить питание БЭ.

13.11. Установите датчик Н-вариометра №59 (синего цвета) на посадочное место на торцевой части ЮП как показано на **рис.2** и **рис.15** (согласно наклейке на корпусе ЮП) и закрепите его на корпусе ЮП крепёжной гайкой. При помощи жидкостного уровня добейтесь, чтобы поверхность КМД (на которой наклеена стрелка «W-E») была нивелирована строго горизонтально. Подключите разъём кабеля №2 от КМД Н-вариометра (согласно схеме на **рис.14**) к соответствующему разъёму на БЭ (X2) «**Датчик Н**» (см. **рис. 10 а**).

Рис.15. Общий вид КМД Н-вариометра, установленного на ЮП.

13.12. Вставьте один из стержневых магнитов (находящихся в ЗИП ЦМВС) в держатель для магнитов, расположенный на корпусе ЮП на одной из боковых поверхностей ЮП (слева или справа от КМД Н-вариометра) и закрепите его при помощи немагнитного винта на корпусе держателя магнита. Плавным вращением магнита (держателя магнита) добейтесь, чтобы значения Н-вариометра (*первая колонка данных*) лежали в районе «нуля» или близко к этому значению. Зафиксируйте держатель магнита при помощи гайки на корпусе ЮП. Проведите действия по определению работоспособности Н-вариометра при помощи магнита аналогично действиям и рекомендациям, описанным в п.п.13.10.

13.13. Установите датчик Z-вариометра №60 (зелёного цвета) на посадочное место в центральной части ЮП как показано на *рис.2* и *рис.16* (согласно наклейке на корпусе ЮП) и закрепите его на корпусе ЮП крепёжной гайкой таким образом, чтобы стрелка (наклеенная на боковой поверхности КМД) указывала на «север». Подключите разъём

Рис.16. Общий вид КМД Z-вариометра, установленного на ЮП.

кабеля №3 от КМД Z-вариометра (согласно схеме на *рис.14*) к соответствующему разъёму на БЭ (X3) «Датчик Z» (см. *рис.10 а*).

13.14. Вставьте один из стержневых магнитов (находящихся в ЗИП ЦМВС) в держатель для магнитов, расположенный на корпусе ЮП на одной из боковых поверхностей ЮП (слева или справа от КМД Z-вариометра) и закрепите его при помощи немагнитного винта на корпусе держателя магнита. Плавным вращением магнита (держателя магнита) в вертикальной плоскости (по- или против часовой стрелки) добейтесь, чтобы значения Z-вариометра (*третья колонка* на дисплее ПК) лежали в районе «нуля» или близко к этому значению. Зафиксируйте держатель магнита при помощи гайки на корпусе ЮП. Проведите действия по определению работоспособности Z-вариометра при помощи магнита аналогично действиям и рекомендациям, описанным в п.п.13.10.

13.15. При установке КМД вариометров Н и Z может оказаться, что значение ранее установленного (см. п.п.13.10.) D-вариометра (на дисплее ПК) будут отличаться от «нулевого значения». В этом случае необходимо вставить один из стержневых магнитов (находящихся в ЗИП ЦМВС) в держатель для магнитов, расположенный на корпусе ЮП на боковой поверхности ЮП (справа от КМД D-вариометра) и закрепить его при помощи немагнитного винта на корпусе держателя магнита. Плавным вращением магнита (держателя магнита) добиться, чтобы значения D-вариометра (*красная кривая* на дисплее ПК) лежали в районе «нуля» или близко к этому значению. Затем необходимо зафиксировать держатель магнита при помощи гайки на корпусе ЮП. (Аналогично проделать повторную корректировку измеряемых значений Н и Z-вариометров.). При этом юстировка КМД для данной измерительной точки будет выполнена и можно далее проводить работы по регистрации данных.

13.16. Проведите пробную запись (регистрацию) цифровых данных на дисплее ПК с записью в файл, для чего используйте программу **Read_kv4.py** или другую специально разработанную программу визуализации данных. При этом в файл будут записаны данные вариаций магнитного поля измеряемых КМД D, Н и Z-вариометров в реальном времени со скоростью 1 изм/с. Построить эти данные можно любой программой визуализации текстовых данных. При необходимости, проведите процедуру повторной установки и юстировки МИП ЦМВС, которая описана в п.п.13.10...п.п.13.15.

13.17. Проведите калибровку МИП, для чего установите кратковременно тумблер КАЛИБР на боковой панели БЭ поочередно в положения «+». «-» и обратно в положение выключено. При этом на дисплее ПК должно наблюдаться поочередное отклонение всех данных измерительных каналов в ту или другую сторону на величину, указанную в табл.4.

Для всех измерительных каналов величина отклонения при их калибровке должна лежать в пределах 881 ± 5 нТл. Если реальные значения, полученные в процессе включения калибровки, выходят за указанные выше пределы, то необходимо определить и изменить значения коэффициентов преобразования напряжения/поля **Eh Ed Ez** в файле, где они установлены (см. *Приложение П.4.*).

14. ПОРЯДОК РАБОТЫ

14.1. После настройки магнитометрической части ЦМВС (установки ЮП с КМД) и ввода МИП в рабочий диапазон начните работу с прибором (регистрацию данных), для чего последовательно включите МИП, включите ПК и запустите программу сбора и накопления исходных данных МВС «Кварц-4АС», разработанную заказчиком в соответствии с его требованиями.

14.2. Перед началом запуска программы убедитесь (см. п.п.6.3.1.), что файл с коэффициентами преобразования данных АЦП (из мВ в нТл) имеется и доступен для чтения программой обработки данных.

Убедитесь, что коэффициенты преобразования **Eh Ed Ez** (мВ/нТл) для каждого из измерительных каналов МИП установлены правильные, согласно значениям, определённым при калибровке КМД по методике, указанной в *Приложении П.4.* А именно, для D-канала (КМД №58) значение **Ed = 6,68626** мВ/нТл, для H-канала (КМД №59) значение **Eh = 4,52057** мВ/нТл, для Z-канала (КМД №60) значение **Ez = 4,48114** мВ/нТл. При этом значения калибровочных полей Δ **Впк** при включении калибровочных токов в КК измерительных каналов должны соответствовать значениям, указанным в табл.4.

Таблица 4

Номер КМД	Кoeffициент (крутизна) преобразования напряжение/поле на дисплее ПК, мВ/нТл	Постоянная калибровочной обмотки КМД, нТл/мА	Ток калибровки каждого из измерительных каналов МИП, мА	Калибровочная характеристика измерительных каналов МИП, Δ Впк, нТл	Среднее значение Δ Впк, нТл	
58	Канал D	6,68626	904	+ 0,972275	+ 878,9	880,7
				- 0,976140	- 882,4	
59	Канал H	4,52057	908	+ 0,970301	+ 881,0	882,8
				- 0,974171	- 884,5	
60	Канал Z	4,48114	905	+ 0,971476	+ 879,2	881,0
				- 0,975309	- 882,7	

14.3. Регистрируйте данные измерительных каналов МИП ЦМВС на дисплее ПК в реальном времени, а при этом полученные цифровые данные сохраняются в файлах.

14.4. Выключение ЦМВС по окончании работ осуществляется последовательно. Сначала выключается МИП путем установки тумблера **ПИТАНИЕ** на боковой панели БЭ в нижнее положение, а затем и выключения СА.

14.5. *Следует отметить, что иногда, при резком перемещении КМД в пространстве, при их установке и юстировке в месте проведения измерений, могут «зашкалить» (механически «залипнуть») и продолжительное время оставаться в этом состоянии. Этот эффект можно преодолеть путем легкого пощелкивания ногтем пальца руки по каждому из КМД или путем кратковременного нажатия на кнопку «НУ», установленную на боковой панели БЭ.*

14.6. *Следует отметить, что схема оптической системы фотоэлектрического преобразования КМД имеет так называемое «второе устойчивое состояние», в котором система не адекватно реагирует на внешние изменения измеряемых вариаций составляющих ВМИ. В этом случае необходимо кратковременно (в течение 2...5 с) нажать на кнопку «НУ», установленную на боковой панели БЭ, в результате чего световые марки от осветителя ФЭП должны попасть в соответствующие прорезы маски перед фотодиодами (фотоприёмниками).*

15. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

15.1. Техническое обслуживание ЦМВС включает в себя:

- ежедневный осмотр;
- ежемесячное профилактическое обслуживание;
- сезонное профилактическое обслуживание (при необходимости).

15.2. Ежедневный осмотр проводится при систематической эксплуатации ЦМВС перед началом или после окончания работы и предусматривает:

- очистку блоков от пыли и грязи;
- проверку и, при необходимости, ремонт кабелей.

15.3. Ежемесячное профилактическое обслуживание проводится один раз в месяц и, дополнительно к мероприятиям ежедневного осмотра, предусматривает проведение разрядно-зарядного цикла используемой в ПК аккумуляторной батареи в соответствии с инструкцией.

15.4. Сезонное профилактическое обслуживание производится (при необходимости) после окончания цикла проводимых работ и включает в себя:

- проверку состояния и консервацию аккумуляторной батареи ПК, извлечением её из корпуса ПК в соответствии с инструкцией;
- проверку состояния КМД и соединительных кабелей и, при необходимости, промывку контактов разъёмов и оптических элементов ФЭП спиртом;
- очистку от пыли и грязи наружных частей МИП ЦМВС.

16. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

16.1. Характерные неисправности ЦМВС и методы их устранения указаны в табл.5.

Таблица 5

Наименование неисправностей, внешнее их проявление и признаки	Вероятная причина	Методы устранения
Отсутствует сигнал со всех датчиков МВС	Неисправности в БП или в СА.	Проверить полярность подключения БП, напряжение на выходном разъёме СА.
Отсутствует сигнал одного из КМД.	1. Нарушение контакта в соединительном разъёме с БЭ. 2. Нарушение контакта в переходном соединительном шлейфе и разъёме на ПУС.	Проверить исправность разъёма на кабеле КМД и качество его подключения к БЭ. Проверить подключение разъёма на плате ПУС в БЭ.
Сигнал КМД вышел за диапазон (на дисплее ПК) и невозможно его вывести при помощи компенсационного магнита, установленного на корпусе ЮП.	1. Произошло залипание подвижного магнита датчика в демпфере. 2. Произошло кратковременное отсутствие подачи	1. Необходимо кратковременно (в течение 2...5 с) нажать на кнопку «НУ», установленную на боковой панели БЭ. 2. Выключить питание БЭ, а

	питающего напряжения постоянного тока в БЭ, в результате чего произошло залипание подвижного магнита КМД.	затем включить его. Если это не помогло, то следует слегка постучать по датчику до отлипания подвижного магнита.
Сигнал КМД (на дисплее ПК) остаётся на нулевом или близком к нулевому значению уровне и не реагирует на вращение компенсационного магнита, установленного на корпусе ЮП.	<p>1. В результате приближения к КМД магнитного предмета или инструмента произошел выход за пределы измерительного диапазона, нарушена синхронизация и линейность в цепи обратной связи (ОС) измерительного канала МИП.</p> <p>2. Световые марки от осветителя ФЭП не попадают в прорезы маски перед фотодиодами (фотоприёмниками).</p>	<p>1. Необходимо кратковременно (в течение 2...5 с) нажать на кнопку «НУ», установленную на боковой панели БЭ.</p> <p>2. Установить кратковременно тумблер КАЛИБР поочерёдно в положения «+». «-» и обратно в положение выключено.</p> <p>3. Следует слегка постучать по датчику до отлипания подвижного магнита.</p> <p>4. Следует использовать внешний магнит, приблизить этот магнит (одним или другим концом) близко к корпусу КМД и затем резко его убрать.</p> <p>5. Следует ненадолго выключить, а затем включить питание БЭ.</p>
Изменение сигнала от КМД (на дисплее ПК) неадекватно (не равномерно или не одинаково) МЧЭ реагирует на включение знакопеременного калибровочного тока в КК.	Имеет место установка чувствительного элемента магнитной системы КМД во «второе устойчивое состояние», когда световые марки от осветителя ФЭП меняются местами и, попадают каждая в прорезь маски соседнего фотоприёмника.	<p>1. Необходимо кратковременно (в течение 2...5 с) нажать на кнопку «НУ», установленную на боковой панели БЭ.</p> <p>2. Установить кратковременно тумблер КАЛИБР поочерёдно в положения «+». «-» и обратно в положение выключено.</p> <p>3. Следует использовать внешний магнит, приблизить этот магнит (одним или другим концом) близко к корпусу КМД и затем резко его убрать.</p> <p>4. Следует ненадолго выключить, а затем</p>

		включить питание БЭ.
--	--	----------------------

17. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

17.1. ПО на оптическом диске должно храниться в оригинальной упаковке (в коробке) в укладочном ящике №2, входящем в комплект ЦМВС, при температуре от +10 до +40 °С. Максимально допустимая относительная влажность воздуха не должна превышать 80% при температуре 15...25 °С.

17.2. Прибор должен храниться в сухом отапливаемом помещении при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности до 80%. Прибор не допускает хранение рядом с массивными металлическими предметами или магнитами. В помещении, где находится МИП ЦМВС, в воздухе не должно быть примесей, вызывающих коррозию и нарушение электрической изоляции.

17.3. Транспортирование блоков ЦМВС (кроме КМД) может производиться в транспортной таре при температуре от минус 30 до +35 °С любым видом закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на этих видах транспорта.

17.4. Транспортирование КМД ЦМВС в самолёте должно производиться как ручная кладь, в кабине самолёта. Перед транспортированием каждый из КМД снимается с ЮП и устанавливается в специальную транспортную подвеску (см. *рис.11*). Эта подвеска устанавливается в транспортную тару (пластмассовый ящик №1).

ПАСПОРТ

18. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

18.1. Изготовитель гарантирует качественную работу прибора при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

18.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения прибора потребителем. В течение гарантийного срока предприятие - изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет прибор или его неисправные части при их предъявлении.

19. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска ____31.03.2015 г._____

Заводской номер ____20_____

Штамп выпустившей организации _____

ПРИЛОЖЕНИЯ

П.1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ВНЕШНИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ШУМОВ И ПОМЕХ

П.1.1. Близкое соседство измерителей магнитного поля с промышленными предприятиями, электрифицированными железными дорогами или жилым массивом часто приводит к измерениям не столько естественных вариаций геомагнитного поля, сколько к регистрации промышленных воздействий на это поле. Стоящие вблизи датчиков магнитометров здания, построенные из магнитных материалов, или с применением железобетонных конструкций не только искажают магнитное поле внутри помещений, но могут являться источником непредсказуемых температурных и других климатических воздействий на показания магнитометров. Для магнитных измерений особенно большие помехи создают электрифицированные железные, трамвайные и троллейбусные дороги и линии, которые должны быть на расстоянии не менее 10 км от датчиков магнитометров.

П.1.2. Чтобы исключить магнитные помехи производственного характера расстояние от МИП до технического здания и подъездных дорог должно быть не менее 100 м, так как грузовая машина или автобус на расстоянии 80 м дают магнитную помеху около 1 нТл. Из теории известно, что эффект влияния магнитной массы тела на результат измерения магнитометра уменьшается по кубическому закону при удалении источника этого влияния от измерителя. Так, например, при удалении магнитной массы от датчика магнитометра с расстояния 1 м на расстояние в 10 м амплитуда и эффект влияния на постоянном поле на показания этого магнитометра уменьшается в 1000 раз.

П.1.3. Как правило, уровень влияющих на измерения магнитометра помех определяется экспериментально (в процессе проведения работ), а датчики устанавливаются и ориентируются в пространстве (относительно питающих подводящих электроэнергию линий) с учётом минимального влияния шумов и помех на результаты измерения.

П.1.4. Электрические осветительные лампочки, применяемые для освещения, имеют не только в своей конструкции стальные детали, но они являются источником тепла. Поэтому их следует устанавливать не ближе 2-х метров от датчиков магнитометров.

П.1.5. Практика работы с ЦМВС показывает, что из-за достаточно экономичного режима работы МИП и малого потребления энергии схемами БЭ от источников питания

(не более 3 Вт), допустимо располагать БЭ от КМД на минимальном расстоянии до 1,0 м, а регистрирующий ПК (ноутбук) на расстоянии не ближе 1,5 м не перемещая их в пространстве относительно ЮП с КМД. Это позволяет успешно проводить работы, устанавливая МИП прибора и ПК в рабочем помещении (в том числе и небольших размеров) в постоянных температурных условиях для работы и рядом с которыми нет перемещающихся магнитных масс.

П.2. СХЕМЫ КАБЕЛЕЙ И МЕЖБЛОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

П.2.1. Схема кабельных соединений МИП ЦМВС при проведении настроечных (или лабораторных) работ с использованием ПК и СА при работе от питающей сети переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц.

П.2.2. Схема кабельных соединений ЦМВС при проведении работ с использованием ПК и СА при работе от питающей сети переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц в штатном режиме.

П.2.3. Схема и маркировка разъемов датчиков МВС.

П.2.4. Схема и маркировка разъемов на корпусе БЭ.

П.2.5. Схемы распайки кабелей ЦМВС.

П.2.6. Схема электрическая КМД.

П.3. СОСТАВ ЗИП

В состав ЗИП ЦМВС входят:

- Жидкостной уровень использующийся для нивелировки ЮП и КМД в горизонтальной плоскости.
- Пластилин для крепления пяточков после юстировки ЮП.
- Немагнитные пяточки для установки под юстировочные винты-ножки ЮП.
- Компас для грубого определения направления на ММ при выборе места установки ЮП и КМД.
- Настрочные магниты (комплект), необходимые для введения КМД в измерительный диапазон в месте проведения работ.

П.4. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КАЛИБРОВКИ КМД

П.4.1. Методика определения постоянной катушки калибровки (КК) КМД.

П.4.1.1. Схема проведения испытаний показана на *рисунке*. Для реализации этой методики необходимо наличие следующей измерительной и специальной аппаратуры:

- Источник питания (ИП) постоянного тока с выходным напряжением напряжением 0...18 В;
- Измеритель тока – цифровой миллиамперметр (МА);
- Мост переключаемых сопротивлений (МС);
- Колечная система (КС) Гельмгольца с известной постоянной $S_{кс}$ (нТл/мА);
- Переключатель $S1$ двухсекционный, трёхпозиционный (с нейтральным положением).

ИП-источник питания постоянного тока; МС-мост переключаемых сопротивлений; МА-миллиамперметр (измеритель тока); КС-колечная система Гельмгольца; S1-переключатель

Рис. Схема проведения калибровки КМД и измерительного канала МИП.

П.4.1.2. Установите КМД D-канала (№58) ЦМВС в колечной системе (КС) Гельмгольца таким образом, чтобы центр КМД совпадал с центром КС, а его ось (и ось КС) была направлена перпендикулярно плоскости ММ. Запустите программу сбора и накопления

данных с выводом цифровых данных на дисплее ПК в режиме 1 изм/с (например Read_kv4.py). Добейтесь, чтобы показания измерительного канала D в цифровой форме (с выхода АЦП МИП) на дисплее ПК были в пределах $0 \pm 0,1$ мВ. При этом контролируйте значение нулевого тока в цепи питания КС по шкале (дисплею) миллиамперметра (переключатель S1 должен стоять в нейтральном положении). Результаты измерений зафиксируйте.

П.4.1.3. Установите тумблер **КАЛИБР** на боковой панели БЭ в крайнее правое положение «**КАЛИБР +**». При этом в катушку калибровки (КК) КМД подаётся ток калибровки (см. табл.3), а на дисплее ПК показания (с выхода АЦП) изменятся на некоторую величину $+\Delta U$, пропорционально значению магнитной индукции $\Delta B_{пк+}$ (в цифровой форме). Зафиксируйте это значение $+\Delta U$ (в мВ).

П.4.1.4. Установите переключатель S1 в одно из положений таким образом, чтобы ток от ИП, поступающий в КС создавал в центре КМД (и его МЧЭ) значение магнитной индукции противоположное по знаку значению магнитной индукции установленному в результате включения тумблера «**КАЛИБР +**». При помощи магазина переключаемых сопротивлений и выходного напряжения ИП скомпенсируйте при помощи КС поле, созданное в центре КМД током в КК, и добейтесь, чтобы показания измерительного канала D в цифровой форме на дисплее ПК были в пределах $0 \pm 0,1$ мВ. Зафиксируйте значение тока (**I_{кк}**) в цепи питания КС при помощи МА. Значение магнитной индукции, воспроизводимое в этом случае КС (с известной постоянной **С_{кк}**), можно определить по формуле:

$$\Delta B_{пк+} (\text{нТл}) = I_{кк+} (\text{мА}) \times C_{кк} (\text{нТл/мА}) . \quad (1)$$

А значение постоянной КК (**С_{кк}**) для КМД измерительного канала D можно определить по формуле:

$$C_{кк} (\text{нТл/мА}) = \Delta B_{пк+} (\text{нТл}) / I_{кк+} (\text{мА}), \quad (2)$$

где значение тока калибровки **I_{кк+}** известно и выбирается из табл.4.

П.4.1.5. Процесс определения значения постоянной **С_{кк}** для измерительного канала D при установке тумблера **КАЛИБР** в положение «**КАЛИБР -**» происходит аналогично процессу описанному в п.п. П.4.1.3. и П.4.1.4 с той лишь разницей, что тумблер S1 для подачи компенсирующего тока в КС в этом случае необходимо установить в противоположное положение. В процессе проведения измерений зафиксируйте значения $-\Delta U$ (в мВ), **I_{кк-}** (в мА) и вычислите $\Delta B_{пк-}$ (в нТл) и **С_{кк}** (нТл/мА).

П.4.1.6. Вычислите средние значения:

$$\Delta U_{\text{ср}} (\text{в мВ}) = [-\Delta U (\text{в мВ}) + -\Delta U (\text{в мВ})]/2 \quad (3)$$

и

$$\Delta \text{Впк ср} (\text{в нТл}) = \Delta \text{Впк+} (\text{в нТл}) + \Delta \text{Впк-} (\text{в нТл}). \quad (4)$$

Определите средний коэффициент (крутизну) преобразования напряжение/поле E_d измерительного канала D по формуле:

$$E_d (\text{в мВ/нТл}) = \Delta U_{\text{ср}} (\text{в мВ}) / \Delta \text{Впк ср} (\text{в нТл}). \quad (5)$$

П.4.1.7. Результаты измерений и вычислений сравните с результатами, указанными в табл.4. настоящей ИЭ. Результаты, полученные по вычислениям E_d по формуле (5), необходимые для точного преобразования измеряемых значений канала D на дисплее ПК в виде графиков и цифровых отсчетов в значениях магнитной индукции (в нТл), следует записать в файл **nno_cmvspar.txt** (см.п.п.6.3.1.).

П.4.1.8. Повторно проведите калибровку измерительного канала D-вариометра путём переключения тумблера **КАЛИБР** на боковой панели БЭ в положения «**КАЛИБР +**», «**КАЛИБР -**» и обратно (выключено). При этом фиксируйте значения магнитной индукции $\Delta \text{Впк}$ на дисплее ПК (в цифровой форме). Сравните эти значения со значениями, указанными в табл.4. и запишите значение E_d в формуляр.

П.4.1.9. Процесс калибровки КМД остальных измерительных каналов H и Z производится аналогично инструкциям, описанным выше, в п.п. П.4.1.1. – П.4.1.8. Отличие заключается в направлении установки КМД и КС.

П.4.1.10. Установите КМД H-канала (№59) ЦМВС в колечной системе (КС) Гельмгольца таким образом, чтобы центр КМД совпадал с центром КС, а его ось (и ось КС) была направлена вдоль плоскости ММ. Проведите действия, указанные в п.п. П.4.1.1. – П.4.1.8. настоящей ИЭ для измерительного канала H-вариометра. Сравните полученные результаты со значениями, указанными в табл.4. и запишите значение E_h в формуляр.

П.4.1.11. Установите КМД Z-канала (№60) ЦМВС в колечной системе (КС) Гельмгольца таким образом, чтобы центр КМД совпадал с центром КС, а его ось (и ось КС) была направлена вертикально вверх. Проведите действия, указанные в п.п. П.4.1.1. – П.4.1.8. настоящей ИЭ для Z-канала вариометра. Сравните полученные результаты со значениями, указанными в табл.4. и запишите значение E_z в формуляр.

П.4.2. Определение погрешности измерения измерительных каналов МИП ЦМВС по диапазону (основная систематическая погрешность измерения).

П.4.2.1. Поочерёдно установите каждый из КМД (см. п.п. П.4.1.2., П.4.1.10. и П.4.1.11.) в центре КС и воспроизведите значение магнитной индукции последовательно равным значению измерительного диапазона МИП ЦМВС +2000 нТл и -2000 нТл. Зафиксируйте на дисплее ПК в цифровой форме измеренные МИП ЦМВС значения. Сравните эти значения со значением магнитной индукции, воспроизводимой КС. Если измеренные значения на дисплее ПК отличаются от воспроизводимых более чем на 10 нТл, то необходимо подкорректировать значения коэффициентов преобразования напряжение/поле **Ed**, **Eh** или **Ez**, указанных в файле **nno__cmvspar.txt** или провести более точное определение постоянных **Скк** катушек калибровки КМД повторно.

П.4.2.2. Результаты определения основной систематической погрешности измерений каждого из измерительных каналов МИП занести в формуляр.